

QISHLOQ XO'JALIGINI KENGAYTIRISH DASTURLARINING QASHSHOQLIKNI BARTARAF ETISHDAGI ROLINI OSHIRISH VA IQTISODIYOTDA KENG TARG'IB QILISH

Hamroyeva Sevinch Hamroyevna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti Moliya va Buxgalteriya hisobi fakulteti
Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi 2-kurs talabasi
hamroyevasevinch1@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7677006>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qashshoqlikni bartaraf etishda qishloq xo'jaligini kengaytirish dasturlarining rolini oshirish bo'yicha tadqiqotlarni ko'rib chiqishga qaratilindi. Qishloq xo'jaliklarni kengaytirish dasturini amalga oshirishda qo'llaniladigan turli yondashuvlar va vositalar muhokama qilindi va ularning qashshoqlikni bartaraf etishga qo'shgan hissasini oshirish yo'llari ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, qashshoqlikni qisqartirish, fermerlar, agrar soha, iqtisodiy rivojlanish, oziq-ovqat bozorlari

Аннотация: Эта статья посвящена исследованию повышения роли программ расширения сельского хозяйства в искоренении бедности. Были обсуждены различные подходы и инструменты, используемые при реализации Программы расширения сельского хозяйства, и были отмечены пути увеличения их вклада в искоренение нищеты.

Ключевые слова: сельское хозяйство, сокращение бедности, фермеры, сельское хозяйство, экономическое развитие, продовольственные рынки.

Annotation: This article focuses on research on enhancing the role of agricultural expansion programs in poverty eradication. The various approaches and tools used in the implementation of the Agricultural Enlargement Program were discussed, and ways to increase their contribution to poverty eradication were highlighted.

Keywords: Agriculture, Poverty Reduction, Farmers, Agriculture, Economic Development, Food Markets

Kengaytirilgan dasturlar yillar davomida fermerlarning o'zgaruvchan ehtiyojlari va ular faoliyat yuritayotgan bozorga javoban ko'plab o'zgarishlarga duch keldi. Qishloq jamoalaridagi kengaytirish dasturlari fermerlar va qishloq taraqqiyoti kun tartibidagi boshqa ishtirokchilarni bog'lashda muhim rol o'ynamoqda. Qishloq xo'jaligida ushbu dasturlarning dolzarbligi ko'p jihatdan fermerlarning ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga bog'liq, chunki ular asosiy manfaatdor tomonlar hioblanishadi.

Jahon banki (2017) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda qashshoqlikdan aziyat chekayotgan aholining qariyb 80 foizi qishloq xo'jaligi yoki qishloq xo'jaligiga bog'liq bo'lgan qishloq aholisidir. Shunday qilib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni ko'paytirish qashshoqlikka qarshi eng kuchli vositalardan biri sifatida qaraladi. Bir qator tadqiqotlar qishloq xo'jaligi sektori qashshoqlikni yumshatish va ko'plab mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga yakuniy erishishda asosiy omil ekanligini aniq ko'rsatmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, uchinchi dunyo mamlakatlarida iste'mol qilinadigan asosiy oziq-ovqatlarning 50-80 foizi dehqonlar, baliqchilar va chorvadorlar tomonidan ishlab chiqariladi, ularning aksariyati tadqiqot, kengaytirish va maslahat xizmatlari tomonidan yetarli darajada xizmat qilmaydi.

Qishloq xo'jaligi mutaxassislari va qishloq taraqqiyotining boshqa ishtirokchilari texnik ma'lumotlar, bilim va maslahatlardan yaxshiroq foydalanishlari kerak va qishloq xo'jaligi oziq-ovqat bozorlari va qiymat zanjirlaridagi boshqa ishtirokchilar bilan o'zlarining turmush sharoitlarini yaxshilash uchun bog'lanishi kerak bo'ladi. Qishloq, baliqchilik va akvakulturani kengaytirish dasturlari fermerlar, baliqchilar va qishloq taraqqiyoti dasturlarining boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi bog'liqlik sifatida qaraladi. Keng ma'noda kengaytma qishloq, baliqchilik va suv xo'jaligi va umuman qishloq rivojlanishi bilan bog'liq bo'lsa-da, ta'limni rivojlantirish uchun ma'lumot va maslahatlarni tarqatuvchi har qanday tashkilotga tegishli norasmiy ta'lim funksiyasini anglatadi. Ushbu o'zgarishlar yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish samaradorligiga oid ilmiy bilimlarning to'planishi bilan yanada zarur bo'ldi. Tadqiqot va takomillashtirilgan texnologiyalarni qabul qilish qishloq xo'jaligi mahsuldorligi va ishlab chiqarishni kengaytirishning kalitidir, shu bilan birga barqaror turmush tarzi uchun qishloq qashshoqligini yumshatadi.

Ko'plab tadqiqotlar qishloq xo'jaligini kengaytirish dasturlarining qashshoqlikni bartaraf etishdagi rolini o'rganib chiqdi. Masalan, Dube (2017) ushbu dasturlar biznes samaradorligini oshirish va barqaror turmush tarziga olib keladigan texnologiyani takomillashtirish orqali fermerlarning xabardorligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini aniqladi. Zaid (2015) qishloq xo'jaligini kengaytirish yangi ekin navlarini va boshqa innovatsiyalarni uzatish va qabul qilish jarayonlarini tezlashtiradi, shuningdek, fermerlarning boshqaruv ko'nikmalarini oshiradi. Shuningdek, u fermerlarning texnologik tajribasini oshirish orqali mavjud texnologiyalardan samarali foydalanishni yoqlaydi. Shu sababli, qishloq xo'jaligini kengaytirishning roli fermerlarga o'zlarining fermerlik biznesida marketing yondashuvlari bilan yordam berish uchun texnologiya va o'rnatilgan

treningni uzatishni osonlashtiradi. Qishloq xo'jaligini kengaytirish jamiyat rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotga asoslangan qishloq xo'jaligi bilimlari va texnologiyalarini sinovdan o'tkazish va qishloq aholisiga tarqatishdagi roli qishloq xo'jaligi sektorini yaxshilashga olib keladi. Suvedi (2011) ma'lumotlariga ko'ra, kengaytirish qishloq jamoalarining ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilashga olib keladigan yangi ekin navlari, baliq va chorvachilik turlari va tegishli ishlab chiqarish va boshqaruv amaliyotlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatishni osonlashtirdi.

Qishloqlarni kengaytirish dasturlari o'ynagan ushbu muhim rollarga qaramay, Kabura (2014) qishloq joylarda qashshoqlikni kamaytirish maqsadida fermerlarning ishlab chiqarish kun tartibi bilan bog'liq bo'lmasa, kengaytmalarga xizmat ko'rsatish usullari va ularni o'tkazish mexanizmlari kam ta'sir ko'rsatmaydi. Buning sababi shundaki, fermerlar qishloq xo'jaligi mahsuldorligi uchun eng yaxshi texnologik qo'llash bo'yicha ma'lumotlarga, shuningdek ishlov berish, saqlash, qayta ishlash va sotishni o'z ichiga olgan hosildan keyingi ma'lumotlarga muhtoj ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, yaxshi dehqonchilik texnikasiga qarshi ishlaydigan ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun qayta ishlash va bozor imkoniyatlari, chorvachilik va o'simlik zararkunandalari, kasalliklariga qarshi kurash kabi muayyan qiyinchiliklarga oid tegishli va ilmiy jihatdan tasdiqlangan ma'lumotlar, shuningdek, o'zgaruvchan iqlim ta'siri haqida to'g'ri ma'lumotlar kerak. Uni birlashtirgan holda, ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kengaytma xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi ko'p jihatdan benefitsiarlarning, fermerlarning bu holatda ehtiyojlari qondirilishiga bog'liq. Demak, fermerlarning ehtiyojlarini aniqlash qashshoqlikni bartaraf etishda qishloq joylarini kengaytirish dasturlari muvaffaqiyatida muhim qadam bo'ladi.

Xulosa va Takliflar

Qishloq joylarini kengaytirish dasturlari qashshoqlikni bartaraf etish dasturlarida juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular ko'plab mamlakatlarda fermerlik faoliyatida mahsuldorlikni oshirish uchun turtki bo'lib kelgan. Ular fermerlarni fermerlik faoliyatida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun yangi bilim va ko'nikmalar bilan yangilab turadi va shu bilan birga tadqiqotchilarga fermerlar talablariga mos keladigan mos texnologiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi. Biroq, kengaytirish dasturi uchun eng qiyin vazifa - bu tez o'zgarib borayotgan, fermerlar uchun yangi muammolarni keltirib chiqaradigan dunyoda doimiy ravishda dolzarb bo'lishdir. Turli vaziyatlarda kengaytma xizmatlarini yetkazib berishning turli yondashuvlari qo'llaniladi. Shu

sababli, kengaytirish dasturlari tegishli va barqaror bo'lib qolish uchun yondashuvda etarlicha moslashuvchan bo'lishi kerak. Kelgusi tadqiqotlarni fermerlarga o'z muammolariga yechim topishda ishtirok etish imkonini beruvchi so'nggi talabga asoslangan yondashuvlarga ko'proq e'tibor qaratishni tavsiya qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M.S.Yusupov "Agrosanoat integratsiyasi" (2015)
2. Internet saytlari:lex.uz ;Review.uz ;statistics.uz ;
3. I.S. Sandu, A.I. Trubilina I.G. Ushacheva, E.S. Ogloblina Innovative activity in the agrarian sector of the Russian economy ||. Moscow, KolosS, 2007.

